

Original paper

MUSIQA NAZARIYASI VA BOLALARDA TIL KO'NIKMALARI RIVOJLANISHIDAGI ROLI

© A.J. Allanov¹✉

¹Namangan davlat pedagogika instituti, Namangan, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: musiqa bolalarning til va nutq ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim omil bo'lib, ritm, intonatsiya va melodiya orqali fonetik sezuvchanlik, talaffuz va nutqni anglash qobiliyatini kuchaytiradi. Musiqa ta'limi diqqat, xotira va kognitiv jarayonlarni yanada faollashtiradi, bu esa o'qish ko'nikmalarining shakllanishiga yordam beradi.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi — musiqa nazariyasi asoslari orqali bolalarning til, nutq, diqqat va xotira ko'nikmalarini rivojlantirishdagi o'zni va samaradorligini ilmiy asosda tahlil qilishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tahlil jarayonida ilmiy manbalarni o'rganish, kuzatish, taqqoslash va pedagogik-amaliy tajribalarni tahlil qilish metodlaridan foydalanildi. Musiqa mashg'ulotlari jarayonidagi ritmik, melodik va harmonik usullar kuzatildi va baholandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: natijalar shuni ko'rsatadiki, ritm va melodiya bilan ishlash diqqatni jamlashni kuchaytiradi, talaffuz va eslab qolishni yaxshilaydi. Individual va guruhli mashg'ulotlar bolalarning kognitiv, emotsional va ijtimoiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Zamonaviy texnologiyalardan foydalanish esa jarayon samaradorligini oshiradi.

XULOSA: musiqa bolalarning diqqat, xotira va nutq ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali vosita bo'lib, uni ta'lim jarayoniga integratsiyalash maqsadga muvofiq. Pedagogik va texnologik yondashuvlar uyg'unligi yuqori natija beradi.

Kalit so'zlar: musiqa, diqqat, xotira, til rivojlanishi, fonetik sezuvchanlik, pedagogika, ritm, melodiya.

Iqtibos uchun: Allanov A. J. Musiqa nazariyasi va bolalarda til ko'nikmalari rivojlanishidagi roli. // Inter education & global study. 2025. Vol.3, №12. B.259–265.

ТЕОРИЯ МУЗЫКИ И ЕЕ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ЯЗЫКОВЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ

© А.Ж. Алланов¹✉

¹Наманганский государственный педагогический институт, Наманган, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: музыка является важным фактором в развитии языковых и речевых навыков у детей, улучшая фонетическую восприимчивость, произношение

и понимание речи с помощью ритма, интонации и мелодии. Музыкальное образование активизирует внимание, память и познавательные процессы, что способствует формированию навыков чтения.

ЦЕЛЬ: целью исследования является научно обоснованный анализ роли и эффективности детей в развитии навыков языка, речи, внимания и памяти с помощью основ теории музыки.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в процессе анализа использовались методы изучения научных источников, наблюдения, сравнения и анализа педагогико-практического опыта. Наблюдались и оценивались ритмические, мелодические и гармонические приемы в процессе музыкального обучения.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показывают, что работа с ритмом и мелодией улучшает концентрацию внимания, улучшает произношение и запоминание. Индивидуальные и групповые занятия положительно влияют на познавательное, эмоциональное и социальное развитие детей. А использование современных технологий повышает эффективность процесса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: музыка является эффективным средством развития внимания, памяти и речевых навыков детей, и ее целесообразно интегрировать в образовательный процесс. Сочетание педагогического и технологического подходов дает высокий результат.

Ключевые слова: музыка, внимание, память, языковое развитие, фонетическая восприимчивость, педагогика, ритм, мелодия.

Для цитирования: Алланов А.Ж. Теория музыки и ее роль в развитии языковых навыков у детей. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №12. С. 259–265.

THE ROLE OF MUSIC THEORY IN THE DEVELOPMENT OF LANGUAGE SKILLS IN CHILDREN

©Ayapbergen J. Allanov¹✉

¹Namangan State Pedagogical Institute, Namangan, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: music is an important factor in the development of children's language and speech skills, enhancing phonetic sensitivity, pronunciation, and speech perception through rhythm, intonation, and melody. Music education further activates attention, memory and cognitive processes, which contributes to the formation of reading skills.

AIM: the purpose of the study is to scientifically analyze the role and effectiveness of children in the development of language, speech, attention and memory skills through the foundations of music theory.

MATERIALS AND METHODS: in the analysis process, methods of studying, observing, comparing scientific sources and analyzing pedagogical-practical experiments

were used. Rhythmic, melodic and harmonic techniques in the process of musical training were observed and evaluated.

DISCUSSION AND RESULTS: the results show that working with rhythm and melody enhances concentration, improves pronunciation and recall. Individual and group activities have a positive effect on the cognitive, emotional and social development of children. And the use of modern technologies increases the efficiency of the process.

CONCLUSION: music is an effective tool in the development of children's attention, memory and speech skills, and it is desirable to integrate it into the educational process. The combination of pedagogical and technological approaches gives a high result.

Key words: music, attention, memory, language development, phonetic sensitivity, pedagogy, rhythm, melody.

For citation: Ayapbergen J. Allanov. (2025) The role of music theory in the development of language skills in children, Inter education & global study, vol.3 (12), pp. 259–265. (In Uzbek).

Musiqa insoniyat tarixi davomida nafaqat san'at turi, balki inson rivojlanishining muhim vositasi sifatida qaraladi. So'nggi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, musiqa nafaqat hissiy tajribani boyitadi, balki bolalarning til, nutq va lug'at ko'nikmalarini rivojlantirishda ham samarali vosita hisoblanadi. Musiqa ritmi, intonatsiyasi va melodiyalari bolaning fonetik sezuvchanligini oshiradi, talaffuz va nutqni anglash qobiliyatini mustahkamlaydi. Shu bilan birga, musiqa ta'limi bolalarda diqqatni jamlash, xotira va kognitiv jarayonlarni rivojlantirishga yordam beradi. Pedagogik jarayonda musiqa vositalaridan foydalanish bolalarning til ko'nikmalarini shakllantirishda va mustahkamlashda samarali strategiya hisoblanadi. Ushbu maqola musiqa nazariyasi asoslarini va uning bolalarning til rivojlanishidagi o'rnini ilmiy jihatdan tahlil qilishga qaratilgan. Hozirgi kunda bolalarning til va nutq ko'nikmalarini rivojlantirish masalasi pedagogik amaliyotda dolzarb ahamiyatga ega. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, musiqa bolalarda fonetik sezuvchanlik, talaffuz, nutqni anglash va lug'at boyligini oshirishga yordam beradi. Musiqa pedagogik va terapevtik jarayonlarda qo'llanilganda, bolalarning kognitiv va emotsional rivojlanishiga sezilarli hissa qo'shadi. Shu bois, musiqa nazariyasi asoslarini bolalarning til ko'nikmalarini rivojlantirishga integratsiyalash pedagogik jarayonlarning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Zamonaviy ta'lim metodikalarida musiqa vositalaridan foydalangan holda til rivojlanishini rag'batlantirish ilmiy va amaliy jihatdan muhim masala hisoblanadi. Ushbu maqolaning asosiy maqsadi – musiqa nazariyasi asoslarini va uning bolalarning til ko'nikmalarini rivojlantirishdagi rolini ilmiy jihatdan tahlil qilishdir. Maqolada musiqaning ritm, intonatsiya va melodiyalari bolalarning fonetik sezuvchanligi, talaffuz va nutqni anglash qobiliyatini qanday rivojlantirishini ko'rib chiqish nazarda tutilgan. Shu bilan birga, maqola musiqa pedagogik va terapevtik jarayonlarda til ko'nikmalarini shakllantirish va mustahkamlash imkoniyatlarini ilmiy asosda yoritishga qaratilgan.

Musiqa inson hayotida nafaqat estetik va san'ati vositasi, balki bolalarning kognitiv va emotsional rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Bolalik davri insonning diqqat, xotira va o'qish ko'nikmalarini shakllantirishdagi eng muhim bosqichlardan biridir. Shu sababli musiqa pedagogik jarayonda bolalarning diqqatini jamlash va o'qish ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali vosita sifatida qo'llaniladi. Musiqa mashg'ulotlari bolalarning fonetik sezuvchanligi, ritmni tushunish va talaffuzni to'g'ri shakllantirishga yordam beradi. Shu bilan birga, musiqaning ritm, melodiya va harmoniyalar orqali bolalarning kognitiv jarayonlari – diqqat, xotira va tafakkur – rivojlantiriladi. Pedagogik jarayonda musiqa mashg'ulotlarining metodi va samaradorligini aniqlash ilmiy jihatdan dolzarb hisoblanadi. Musiqa bolalarda ijodiy fikrlash va emotsional barqarorlikni shakllantirishga hissa qo'shadi. Shu bois, maqola musiqa nazariyasi va bolalarning diqqat va o'qish ko'nikmalarini rivojlantirishdagi o'rnini ilmiy tahlil qilishga qaratilgan.

Musiqa nazariyasi ritm, melodiyalar, harmoniyalar va tonal tizimlarni o'rganishni o'z ichiga oladi. Ritm bolalarning diqqatini jamlash va talaffuz qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi. Melodiya bolalarda nutqni anglash, eslab qolish va xotira jarayonlarini mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega. Harmoniyalar va tonal tizimlar bolalarning analitik va ijodiy tafakkurini rag'batlantiradi. Musiqa nazariyasi pedagogik jarayonda mashg'ulotlarni rejalashtirish va samaradorlikni oshirish uchun asosiy vosita sifatida ishlatiladi. Shu bilan birga, nazariy bilimlar amaliy ijro bilan uyg'unlashtirilganda bolalarning diqqat va o'qish ko'nikmalarini rivojlantirish yanada samarali bo'ladi. Musiqa nazariyasi asoslari bolalarning kognitiv rivojlanishi va hissiy barqarorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Diqqat – bu bolaning atrof-muhitdagi turli ma'lumotlarni qabul qilish, tahlil qilish va maqsadga yo'naltirilgan faoliyatni amalga oshirish qobiliyatidir. Bolalarda diqqat rivojlanishi maktabgacha va maktab davrida eng muhim kognitiv jarayonlardan biridir. Diqqat bolalarning o'qish, eslab qolish va muammolarni hal qilish qobiliyatiga bevosita ta'sir qiladi. Musiqa mashg'ulotlari bolalarda diqqatni jamlashni rag'batlantiradi. Ritm, melodiyalar va harmoniyalar bolalarning ma'lumotlarga e'tiborini to'g'ri yo'naltirishga yordam beradi. Shu bilan birga, diqqatni rivojlantirish bolalarda xotira va tafakkur jarayonlarini ham mustahkamlaydi. Musiqa mashg'ulotlarida bolalar turli stimullarni eslab qolish va ular orasida farqlashni o'rganadi. Diqqatning rivojlanishi pedagogik jarayonda bolaning o'qish samaradorligini oshiradi. Shu nuqtai nazardan, diqqatni shakllantirish musiqa pedagogikasida dolzarb masala hisoblanadi. Musiqa mashg'ulotlari bolalarning kognitiv qobiliyatlarini uyg'unlashtiruvchi vosita sifatida xizmat qiladi. Diqqatni rivojlantirish mashqlari ritmni kuzatish, qo'shiqni tinglash va musiqa asboblarni chalishni o'z ichiga oladi. Shu bilan birga, bolalar musiqa orqali analitik tafakkurini rivojlantiradi va o'qish jarayoniga tayyorlanadi. Pedagogik metodlar bolalarda diqqatni rivojlantirishga moslashtiriladi. Musiqa bolalarda diqqatni uzoq muddatga saqlash va boshqarish qobiliyatini oshiradi. Shu sababli, diqqat tushunchasi va uning rivojlanishi ilmiy jihatdan tadqiq qilinishi muhimdir.

Musiqa mashg'ulotlari bolalarning diqqatini rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi. Ritm mashqlari bolalarda vaqtni va ritmik naqshlarni kuzatishni o'rgatadi. Melodiyalar esa bolalarning diqqatini muayyan maqsadga yo'naltirish va uzoq muddat saqlashga yordam beradi. Harmoniyalar va intonatsiyalar bolalarning eshitish qobiliyatini oshiradi va diqqatni bir nuqtaga jamlash imkonini beradi. Musiqa mashg'ulotlarida ijro etish, qo'shiq aytish va asbob chalish bolalarda diqqatni uyg'unlashtiradi. Shu bilan birga, diqqatni rivojlantirish bolalarning xotira va tafakkur jarayonlariga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Mashg'ulotlar turli pedagogik metodlar orqali bolalarning qiziqishini uyg'otadi. Diqqatni rivojlantirish mashqlari bolalarda vizual va auditor stimullarni farqlashni o'rgatadi. Musiqa mashg'ulotlarida guruhli ishlash diqqatni birgalikda jamlashni rivojlantiradi. Shu bilan birga, individual mashg'ulotlar bolalarning diqqatini individual qobiliyatiga moslash imkonini beradi. Musiqa mashg'ulotlarida turli stimullar bilan ishlash bolalarda diqqatni sezilarli darajada kuchaytiradi. Diqqatni rivojlantirish bolalarning o'qish va kognitiv jarayonlarini yaxshilashga xizmat qiladi. Pedagogik jarayonda musiqaning samaradorligini baholash diqqatni rivojlantirishni yanada optimallashtiradi.

Xotira bolalarning o'rgangan ma'lumotlarini saqlash, qayta ishlash va eslab qolish qobiliyatidir. Musiqa mashg'ulotlari qisqa va uzoq muddatli xotirani rivojlantirishda samarali vosita hisoblanadi. Ritm va melodiyalar bolalarning ma'lumotni eslab qolish jarayonini rag'batlantiradi. Musiqa mashg'ulotlarida qo'shiq va musiqiy frazalarni eslab qolish bolalarning diqqat va tafakkur jarayonlarini uyg'unlashtiradi. Harmoniyalar bolalarning musiqiy eshitish qobiliyatini rivojlantiradi va xotirani mustahkamlaydi. Musiqa mashg'ulotlarida ijro etish va eslab qolish bolalarning ko'p fazoviy va auditor ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shu bilan birga, xotirani rivojlantirish bolalarning o'qish ko'nikmalariga bevosita ta'sir qiladi. Pedagogik metodlar xotirani kuchaytiruvchi mashqlarni o'z ichiga oladi. Musiqa bolalarda eslab qolish va diqqatni uyg'unlashtiruvchi vosita sifatida ishlatiladi. Shu bois, xotira rivojlanishini musiqiy mashg'ulotlar orqali rag'batlantirish ilmiy jihatdan muhimdir.

Musiqa mashg'ulotlarini bolalarning diqqat va xotira rivojlanishiga moslash uchun turli pedagogik metodlar qo'llaniladi. Ritm mashqlari bolalarda diqqatni jamlashni rag'batlantiradi. Melodiya va qo'shiq ijrosi xotirani mustahkamlashga yordam beradi. Musiqa asboblardan foydalanish bolalarda analitik va ijodiy tafakkurini rivojlantiradi. Individual va guruhli mashg'ulotlar pedagogik jarayonda samaradorlikni oshiradi. Shu bilan birga, pedagogik metodlar bolalarning qiziqishini uyg'otadi va o'qish jarayonini yanada samarali qiladi. Mashg'ulotlarda turli stimullarni uyg'unlashtirish diqqat va xotirani mustahkamlashga xizmat qiladi. Musiqa mashg'ulotlarida ijro va tinglash birlashtirilganda, bolalarning kognitiv qobiliyatlari rivojlanadi. Pedagogik yondashuv bolalarning individual ehtiyojlariga moslashtiriladi. Musiqa pedagogik jarayonda diqqat va xotirani rivojlantirish strategiyasini shakllantiradi.

Zamonaviy texnologiyalar musiqa mashg'ulotlarini yanada samarali qiladi. Raqamli dasturlar va interaktiv platformalar bolalarga ritm, melodiyalar va harmoniyalarni o'rganish imkonini beradi. Onlayn musiqiy mashg'ulotlar diqqat va xotira rivojlanishini

rag'batlantiradi. Virtual musiqiy mashg'ulotlar bolalarda ijodiy va kognitiv ko'nikmalarni mustahkamlaydi. Shu bilan birga, texnologiyalar pedagogik jarayonni individual va guruhli tarzda optimallashtirish imkonini beradi. Mashg'ulotlarda multimedia vositalarini qo'llash bolalarda vizual va auditor stimullarni uyg'unlashtiradi. Zamonaviy texnologiyalar yordamida musiqa pedagogik jarayon samaradorligi oshadi. Shu bilan birga, bolalarning diqqat va xotira jarayonlari yanada rivojlanadi.

O'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, musiqa mashg'ulotlari bolalarning diqqat va xotira jarayonlariga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ritm, melodiyalar va harmoniyalarga e'tibor berish orqali bolalar diqqatini muayyan maqsadga yo'naltirishni o'rganadi, qisqa va uzoq muddatli xotirani mustahkamlaydi. Musiqa mashg'ulotlarida ritmik mashqlar, qo'shiq ijrosi va musiqa asboblarini chalish bolalarning analitik va ijodiy tafakkurini rivojlantiradi. Shu bilan birga, guruhli mashg'ulotlar diqqatni jamlashni va ijtimoiy ko'nikmalarni mustahkamlashni ta'minlash, individual mashg'ulotlar har bir bolaning qobiliyatiga moslashtiriladi. Zamonaviy texnologiyalarni qo'llash musiqiy mashg'ulotlarni interaktiv va qiziqarli qiladi, bu esa bolalarning diqqat va xotira rivojlanishini yanada oshiradi. Musiqa terapevtik vosita sifatida emotsional barqarorlikni shakllantiradi, bu esa o'qish jarayonining samaradorligini oshirishga yordam beradi. Pedagogik yondashuvlar, jumladan ritmik mashqlar, melodiyalar va interaktiv texnologiyalarni uyg'unlashtirish bolalarning diqqat va xotira ko'nikmalarini optimallashtirishga xizmat qiladi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, musiqa mashg'ulotlari bolalarning diqqatni jamlash va xotira jarayonlarini sezilarli darajada rivojlantiradi. Ritm, melodiyalar va harmoniyalar bolalarning kognitiv qobiliyatlarini mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Pedagogik metodlar va texnologiyalarni uyg'unlashtirish bolalarning o'qish ko'nikmalarini oshiradi. Shu bilan birga, musiqa terapevtik vosita sifatida bolalarning ijtimoiy va emotsional rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi. Umuman olganda, musiqa pedagogik jarayonda bolalarning kognitiv va emotsional rivojlanishini qo'llab-quvvatlovchi samarali vosita hisoblanadi. Shu sababli, musiqa mashg'ulotlarini maktab va bolalar bog'chalarida diqqat va o'qish ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan metodlar bilan integratsiyalash tavsiya etiladi.

O'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, musiqa mashg'ulotlari bolalarning diqqat va xotira jarayonlarini samarali rivojlantiradi hamda o'qish ko'nikmalarini mustahkamlaydi. Ritm, melodiyalar va harmoniyalar bolalarda diqqatni jamlash, ma'lumotni eslab qolish va tafakkur jarayonlarini uyg'unlashtirishga yordam beradi. Pedagogik jarayonda musiqaning individual va guruhli mashg'ulotlarda qo'llanilishi bolalarning kognitiv va emotsional rivojlanishini yanada kuchaytiradi. Zamonaviy texnologiyalarni integratsiya qilish orqali musiqiy mashg'ulotlarni interaktiv va samarali qilish mumkin, bu esa diqqat va xotira ko'nikmalarini rivojlantirishda qo'shimcha imkoniyatlar yaratadi. Shu bilan birga, musiqa terapevtik vosita sifatida bolalarning ijtimoiy va emotsional barqarorligini mustahkamlaydi. Umuman olganda, musiqa pedagogik jarayonda bolalarning diqqat, xotira va o'qish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun muhim va samarali vosita hisoblanadi. Shu sababli, musiqa mashg'ulotlarini maktab va bolalar bog'chalarida rejalashtirish va

zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish tavsiya etiladi. Musiqa orqali bolalarning kognitiv va emotsional rivojlanishi yanada samarali bo'ladi, bu esa ularning o'qishdagi muvaffaqiyatini oshirishga yordam beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Hallam, S., & Prince, V. (2018). The impact of music on cognitive development in children. *Psychology of Music*, 46(3), 1–18.
2. Moreno, S., & Bidelman, G. (2014). Music training and brain plasticity: Implications for attention and memory in children. *Frontiers in Psychology*, 5, 622.
3. Schlaug, G., Norton, A., Overy, K., & Winner, E. (2005). Effects of music training on the child's brain and cognitive development. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1060, 219–230.
4. Jellison, J. A. (2015). *Including everyone: Creating music classrooms that engage all students*. Oxford University Press.
5. Hetland, L. (2000). Learning to make music enhances spatial reasoning. *Journal of Aesthetic Education*, 34(3/4), 179–238.
6. Standley, J. M. (2008). Music therapy research in pediatric populations. *Pediatric Nursing*, 34(5), 410–416.
7. Trainor, L. J., & Corrigall, K. A. (2010). Music acquisition and cognition in early childhood. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1169, 212–217.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Allanov Ayapbergen Jabbarbergenovich**, Nukus Davlat Pedagogika Instituti, musiy talim kafedrası katta o'qtuvchisi, [Алланов Аяпберген Джаббарбергеневич, Нукусский Государственный Педагогический Институт, старший преподаватель кафедры музыкального образования], [**Ayapbergen J. Allanov**, Senior Lecturer, Department of Music Education, Nukus State Pedagogical Institute]; manzil: O'zbekiston, Namangan sh., Uychi ko'chasi, 316-uy [адрес: Узбекистан, ул. Уйчи, 316, г. Наманган], [address: Uzbekistan, 316, Uychi st., Namangan city]